

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Саидов Саидмир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

YULDASHEV Botir Akhmatovich
PhD, Associate Professor
MURODOVA Malika Djamolovna
PhD
Samarkand State Medical University

SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

For citation: Yuldashev B.A., Murodova M.D. Subjective and objective clinical symptoms of cardiovascular disorders in children with chronic kidney disease // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.140-145

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181804>

ANNOTATION

Objective: To study the features of the manifestation of the main clinical symptoms of cardiovascular disorders in chronic kidney disease (CKD) in children.

Materials and methods: 260 children with CKD were examined, of which group 1 consisted of 122 (46.9%) children with diagnosed cardiovascular disorders; group 2 - 138 (53.1%) children without cardiovascular disorders.

The study used general clinical, laboratory, instrumental and static research methods.

Results: during the objective examination we found that in children of group 1 cardiovascular disorders were characterized by clinical symptoms like tachycardia and bradycardia at rest, which prevailed by 7.2 and 2.0 times, respectively, in relation to group 2, while in the group of practically healthy children, bradycardia at rest was recorded in 6.7%, which is most likely associated with the anatomical and physiological characteristics of the body. In children with CKD, the main risk factor for the development of cardiovascular disorders is an increase in blood pressure (BP) above the 95th percentile,

Conclusions. It was found that cardiovascular disorders in children with CKD are manifested by certain reliable subjective and objective clinical symptoms, which determines the need for a targeted cardiological examination in this category of patients.

Key words: Chronic kidney disease, cardiovascular disorders, children, arterial hypertension.

ЮЛДАШЕВ Ботир Ахматович
к.м.н., доцент
МУРОДОВА Малика Джамоловна
PhD

Самаркандский Государственный медицинский университет

СУБЪЕКТИВНЫЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

АННОТАЦИЯ

Цель: Изучить особенности проявления основных клинических симптомов кардиоваскулярных нарушений при хронической болезни почек (ХБП) у детей.

Материалы и методы: Обследовано 260 детей с ХБП, из них 1 группу составили 122 (46,9%) детей с диагностированными кардиоваскулярными нарушениями; 2 группу – 138 (53,1%) детей, не имеющих кардиоваскулярные нарушения.

В исследовании использовались общеклинические, лабораторные, инструментальные и статические методы исследования.

Получены результаты: при объективном обследовании нами было установлено, что у детей 1 группы кардиоваскулярные нарушения характеризовались такими клиническими симптомами, как наличие тахикардии и брадикардии в покое, которая превалировала в 7,2 и 2,0 раза соответственно по отношению ко 2 группе, тогда как в группе практически здоровых детей у 6,7% регистрировалась брадикардия в покое, что скорее всего связано с анатомо-физиологическими особенностями организма. У детей с ХБП основным фактором риска развития кардиоваскулярных нарушений является повышение артериального давления (АД) выше 95 перцентиль,

Выводы. Установлено, что кардиоваскулярные нарушения у детей с ХБП проявляются определенными достоверными субъективными и объективными клиническими симптомами, что определяет в этой категории больных проведения целенаправленного кардиологического обследования.

Ключевые слова: Хроническая болезнь почек, кардиоваскулярные нарушения, дети, артериальная гипертензия.

YULDASHEV Botir Axmatovich

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

MURODOVA Malika Djamolovna

PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

SURUNKAL BUYRAK KASALLIKLARIDA YURAK-QONTOMIRLAR BUZILISHINI SUB'YEKTIV VA OBYEKTIV KLINIK BELGILARI

ANNOTATSIYA

Maqsad: Bolalarda surunkali buyrak kasalligida (SBK) yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy klinik belgilari namoyon bo'lish xususiyatlarini o'rganish.

Materiallar va usullar: 260 nafar SBK bilan kasallangan bolalar tekshirildi, ulardan 1-guruhda yurak-qon tomir kasalliklari tashxisi qo'yilgan 122 (46,9%) bolalar; 2-guruh - 138 (53,1%) yurak-qon tomir kasalliklari bo'lmagan bolalar.

Tadqiqotda umumiy klinik, laboratoriya, instrumental va statik tadqiqot usullari qo'llanilgan.

Natijalar: ob'ektiv tekshiruv davomida biz 1-guruhdagi bolalarda yurak-qon tomir kasalliklari, guruhlarga nisbatan mos ravishda 7,2 va 2,0 marta ustunlik qiladigan taxikardiya va bradikardiya kabi klinik belgilar bilan tavsiflanganligini aniqladik. 2, amalda sog'lom bolalar guruhida, 6,7% dam olish vaqtida bradikardiya ega bo'lgan, bu ko'pincha tananing anatomik va fiziologik xususiyatlariga bog'liq. SBK bilan og'rigan bolalarda yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishining asosiy xavf omili qon bosimining (QB) 95 foizdan oshib ketishi,

Xulosa. SBK bilan og'rigan bolalarda yurak-qon tomir kasalliklari ma'lum ishonchli sub'ektiv va ob'ektiv klinik belgilar bilan namoyon bo'lishi aniqlangan, bu bemorlarning ushbu toifasida maqsadli yurak tekshiruvini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Surunkali buyrak kasalligi, yurak-qon tomir kasalliklari, bolalar, arterial gipertenziya.

Хроническая болезнь почек – за последнее время переросла в одну из актуальнейших проблем современной медицины, которая вышла на мировой уровень приобретая социальное и экономическое значение. Согласно современным представлениям ХБП - это наднозологическое понятие, которое характеризуется структурно-морфологическими признаками (маркеры) повреждением почек и (или) снижением их функции в течении 3 месяцев и более, не зависит от нозологического диагноза и объединяет в себе специфические механизмы образования нефросклероза с риском угрозы жизни больного. В современной педиатрии и нефрологии ХБП несет в себе вероятность развития неблагоприятных исходов связанных ранней инвалидизацией больного ребенка, ухудшением качества жизни, развитием терминальной хронической почечной недостаточностью и высокой смертностью [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9]

Хроническая болезнь почек является главным фактором в развитии кардиоваскулярных нарушений. Необходимо отметить скудность клинических проявлений кардиоваскулярной патологии у детей с ХБП, особенно до диализной стадии, для выявления патологии со стороны сердечно-сосудистой системы в клинической практике используют промежуточные маркеры, такие как: гипертрофия миокарда левого желудочка и структурные изменения аорты и коронарных сосудов.

Под кардиоваскулярными нарушениями подразумевают прогрессирующее поражение сердечно-сосудистой системы, обусловленное патологическим влиянием комплекса факторов, связанных с ХБП. Кардиоваскулярные нарушения являются основной причиной сокращения продолжительности жизни больных с ХБП и являются причиной смерти детей и подростков с ХБП 5 стадии в 20-50% случаев, а продолжительность жизни у данной категории больных на 20-40 лет меньше, чем в общей популяции. [1, 7, 10, 11]

Цель исследования: Изучить особенности проявления основных клинических симптомов кардиоваскулярных нарушений при хронической болезнью почек (ХБП) у детей.

Материал и методы: В связи с вышеизложенным, нами проведен анализ субъективных и объективных данных кардиоваскулярных нарушений у детей с ХБП. Анализ проводился среди 260 детей с ХБП, из них 1 группу составили 122 (46,9%) детей с диагностированными кардиоваскулярными нарушениями; 2 группу – 138 (53,1%) детей, не имеющих кардиоваскулярные нарушения. Контрольную группу составили 45 практически здоровых детей.

Возрастная градация детей в группах показывает, что средний возраст детей с кардиоваскулярными нарушениями составляет – $10,8 \pm 0,31$ лет, тогда как в группе детей без кардиоваскулярных нарушений – $10,3 \pm 0,28$ лет. Прослеживается тенденция увеличения возраста у детей с кардиоваскулярными нарушениями, однако показатели не носили достоверно значимый характер ($P > 0,05$).

Результаты исследования: Чаше кардиоваскулярные нарушения регистрируются у детей в возрасте 15-19 лет ($P < 0,05$), их процент встречаемости составляет 19,7%, тогда как в группе 2 процент встречаемости снижается в 1,4 раза ($P < 0,05$). В группе детей младшего возраста кардиоваскулярные заболевания регистрируются в 39,3%, а у подростков младшего возраста – в 41,0% (табл. 1).

При анализе длительности ХБП установлено, что средняя длительность заболевания в 1 группе составила – $4,87 \pm 0,33$ лет, тогда как во 2 группе – $4,21 \pm 0,28$ лет

Таблица 1

Возрастная градация детей в зависимости от наличия кардиоваскулярных нарушений у детей с ХБП

Возрастная градация	1 группа, n=122		2 группа, n=138		Всего, n=260	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
5 – 9 лет, дети старшего возраста	50	41,0	64	46,4	114	43,8

10 - 14 лет, подростки младшего возраста	48	39,3	55	39,8	103	39,6
15-19 лет, подростки старшего возраста	24	19,7	19	13,8	43	16,5
Итого:	122	46,9	138	53,1	260	100,0

При анализе жалоб нами было установлено, что у детей с ХБП и кардиоваскулярными нарушениями достоверно чаще преобладали субъективные клинические симптомы, полученные данные представлены на рисунке 1. Так у детей 1 группу достоверно чаще регистрировалась быстрая утомляемость и снижение работоспособности по отношению ко 2 группе и к группе контроля (61,5% против 20,3% и 4,4% соответственно по группам; $P < 0,001$). Эмоциональная лабильность отмечалась в 3,3 раза чаще в 1 группе по сравнению к данным 2-ой группы и в 7,1 раз по отношению к контрольной группе ($P < 0,01-0,001$).

На нарушения сна жаловались 33,6% детей в 1 группе, во 2-ой группе в 4,8 раз реже ($P < 0,001$), тогда как в контрольной группе всего 2,2% ($P < 0,001$), что достоверно значимо отличалось от детей с ХБП.

Наличие головных болей отмечали 73,8% детей из 1 группы, 43,5% детей – из 2-ой группы и 22,2% детей – контрольной группы. Хочется отметить, что наличие кардиоваскулярных нарушений способствует повышению частоты встречаемости такого субъективного клинического синдрома как головная боль в 3,3 раза по отношению к контрольной группе ($P < 0,001$) и в 1,7 раз по отношению к детям с ХБП во 2-ой группе.

У 34,4% детей с кардиоваскулярными нарушениями на фоне ХБП отмечалось наличие головокружения, что имеет достоверный характер по отношению к детям без кардиоваскулярных нарушений (16,7%; $P < 0,001$) и к обследованным из группы контроля (6,7%; $P < 0,001$).

Чувство недостатка воздуха в покое и при эмоциональном напряжении отмечали 18,9% детей 1 группы, что в 4,4 выше по отношению к детям 2-ой группы ($P < 0,001$) и в 8,6 раз к контрольной группе ($P < 0,001$).

Ощущение сердцебиения в покое отмечали 12,3% детей 1-ой группы, а при физических нагрузках – 36,1%, у детей 2-ой группы — это процентное соотношение было достоверно ниже – 1,4% и 21,7% соответственно, в контрольной же группе ощущение сердцебиения в покое отсутствовало, а после физической нагрузке встречалось у 11,1% детей ($P < 0,001$).

На боли в области сердца предъявляли жалобы 28,7% детей в 1-ой группе, тогда как во 2-ой группе всего в 9,4%, а в контрольной группе – 6,7%. Полученные данные носят достоверный характер как по отношению к контрольной группе ($P < 0,001$), так и между 1-ой и 2-ой группами ($P < 0,001$).

При объективном обследовании нами было установлено, что у детей 1 группы кардиоваскулярные нарушения характеризовались таких клинических симптомов, как наличие тахикардии и брадикардии в покое, которая превалировала в 7,2 и 2,0 раза соответственно по отношению ко 2 группе ($P < 0,05-0,001$), тогда как в группе практически здоровых детей у 6,7% регистрировалась брадикардия в покое, что скорее всего связано с анатомо-физиологическими особенностями организма (табл. 2).

Таблица 2

Особенности объективной клинической симптоматики у обследованных детей

Наличие объективной клинической симптоматики	1 группа, n=122		2 группа, n=138		Контрольная группа, n=45	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%

Похолодание дистальных отделов конечностей	95	77,9±3,4***	45	32,6±4,4^^^	10	22,2±6,2
Повышенная потливость	40	32,8±3,8**	21	15,2±3,4^^	6	13,3±5,1
Нарушение сердечного ритма, выявленные при аускультации						
-тахикардия в покое	15	12,3±2,7***	2	1,4±1,2^^	0	0,0±0,0
-брадикардия в покое	36	29,5±3,8***	20	14,5±3,3*^^	3	6,7±3,7
-дыхательная аритмия	23	18,9±3,2*	16	11,6±3,0	3	6,7±3,7
-экстрасистолия	5	4,1±1,6**	1	0,7±0,8^	0	0,0±0,0
Изменение характеристики сердечных тонов	32	26,2±3,6***	16	11,6±3,0^^	3	6,7±3,7
Систолический шум	73	59,8±4,0***	15	10,9±2,9*^^^	2	4,4±3,1
Патологии не выявлено	10	8,2±2,2***	77	63,1±4,5*^^^	40	88,9±4,7

Примечание: * - достоверность данных к контрольной группе (* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001); ^ - достоверность данных между 1 и 2 группами (^ - P<0,05; ^^ - P<0,01; ^^ - P<0,001)

Экстрасистолия отмечалась у 4,1% детей 1 группы, тогда как во 2-ой группе данный объективный клинический симптом регистрировался в 4,6 раз реже (P<0,001).

Изменения характеристики сердечных тонов у детей 1 группы встречались в 2,1 раз чаще по отношению ко 2 группы (P<0,05) и в 3,8 раз чаще по отношению к контрольной группе (P<0,001). При этом хочется отметить, что у детей контрольной группы и больных 2 группы данные изменения обусловлены особенностями анатомо-физиологического развития, а также за счет гормональных изменений в подростковом возрасте.

Наличие систолического шума у детей с сердечно-сосудистыми нарушениями на фоне ХБП встречалось в 59,8%, тогда как во 2 группе в 5,3 раза реже (P<0,001), а в контрольной в 13,5 раз (P<0,001). Данные изменения у детей 2 группы и контрольной группы носили функциональный характер, тогда как в 1 группе за счет развившихся сердечно-сосудистых нарушений.

В группе детей с сердечно-сосудистыми нарушениями только в 8,2% случаев не отмечались объективные клинические симптомы, тогда как во 2 группе у 63,1%.

Артериальная гипертензия является проявлением сердечно-сосудистого поражения, с одной стороны, и одним из важнейших факторов сердечно-сосудистого риска, с другой.

При измерении АД в обследуемых группах нами были выделены следующие закономерности, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

Распределение обследованных детей в зависимости от АД

Группы	10-90 перцентиль, 108-123/69-72 мм.рт.ст.		90-95 перцентиль, 112-135/72-76 мм.рт.ст.		свыше 95 перцентиль, >135/>78 мм.рт.ст.	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
1 группа, n=122	13	10,7±1,5	28	23,0±1,6	81	66,4±2,2
2 группа, n=138	75	54,3±4,5**	63	45,7±3,5*	0	0,0±0,0
Всего, n=260	88	33,8	81	31,1	81	31,1

Примечание: * - достоверность данных между группами (* - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$)

Так у детей 1 группы показатели АД соответствующее норме отмечались у 10,7% детей с ХБП, тогда как во 2 группе у 54,3% ($P < 0,01$). У 23,0% детей с КВН на фоне ХБП отмечался уровень артериального давления в пределах нормально повышенного соответствующего 90-95 процентилю, тогда как во 2-ой группе только этот процент повышался почти в 2 раза (45,7% против 23,0%), что свидетельствует о риске развития у этих детей в будущем артериальной гипертензии. Повышение АД свыше 95 процентиля отмечалось в 66,4% при КВН на фоне ХБП, т.е. у детей 1 группы, тогда как во 2-ой группе таких пациентов не наблюдалось.

Заключение: У детей в силу анатомо-физиологических особенностей сердечно-сосудистая система имеет свои отличия и наличие некоторых изменений в работе сердца не считается патологией. Установлено, что у детей с ХБП кардиоваскулярные нарушения проявляются определенными достоверными субъективными и объективными клиническими симптомами, что предполагает в этой категории больных проведения целенаправленного кардиологического обследования.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Аксенова М.Е. Патология сердечно-сосудистой системы у детей с хроническими болезнями почек: эпидемиология, факторы риска, патогенез. Российский вестник перинатологии и педиатрии, 2, 2015. С 22-28
2. Ахмедова Н.Ш., Болтаев К.Ж., Сулаймонова Г.Т., Наимова Ш.А. Распространенность, факторы риска и организация медицинской помощи при хронических болезнях почек. Биология и интегративная медицина. 2020. 5(45) 60-75
3. Байко С.И. Хроническая болезнь почек у детей: определение, классификация и диагностика. Нефрология и диализ. Т.22, №1 2020, С 53-70.
4. Вялкова А.А., Зорин И.В., Гордиенко Л.М. Мещерякова А.И., Егорочкина М.С., Савельева Е.В. Вопросы диагностики хронической болезни почек у детей. Практическая медицина 2013; 6: 72–77. [Vyalkova A.A., Zorin I.V., Gordienko L.M. Meshcheryakova A.I., Egorochkina M.S., Savelyeva E.V. Issues of diagnosis of chronic kidney disease in children. Prakticheskaja meditsina 2013; 6: 72–77. (In Russ.)]
5. Вялкова А.А., Зорин И.В., Чеснокова С.А., Плотникова С.В. Хроническая болезнь почек у детей. Нефрология 2019; 23 (5):29–46. doi:10.24884/1561-6274-2019-23-5-29-46
6. Полканова В.А., Воронина Е.Н., Печуров Д.В. Современные возможности профилактики прогрессирования хронической болезни почек у детей. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2022;67(2):20-27. <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2022-67-2-20-27>
7. Савенкова Н.Д., Григорьева О.П. Педиатрические проблемы стратификации тяжести стадий, сердечно-сосудистых осложнений и почечного прогноза хронической болезни почек по по классификациям NKF-K/DOQI (2002) и KDIGO (2012). Нефрология 2021;25(3):9-19. doi: 10.36485/1561-6274-2021-25-3-9-19
8. Толганбаева А.А., Чингаева Г.Н. Хроническая болезнь почек у детей – современный взгляд (обзор литературы). Вестник КазНМУ 2019; 1 185-190.
9. Чеснокова С.А., Вялкова А.А. Патогенетические маркеры диагностики и прогнозирования хронической болезни
10. почек у детей. Рос вестн перинатол и педиатр 2021; 66:(3): 62–69. DOI: 10.21508/1027–4065–2021–66–3–62–69
11. Chesnaye N C, Schaefer F, Groothoff J W et al. Mortality risk in European children with end-stage renal disease on dialysis Kidney International (2016) 89, 1355–1362;
12. Mitsnefes M M. Cardiovascular Disease in Children with Chronic Kidney Disease. J Am Soc Nephrol 23: 578–585, 2012].

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000